

Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології

Досліджуючи структуру інтелігенції українського наддніпрянського села, важко не помітити соціальну групу духовенства, діяльність якої може розглядатися як інтелігентна. Втім, серед дослідників нема єдиного погодження щодо цього. Частина з них у своєму аналізі оминають духовних осіб, мотивуючи це тим, що діяльність останніх, навпаки, суперечила суспільно-політичній та соціокультурній ролі інтелігенції. Інша група дослідників – послідовників соціологічної теорії В. Липинського, – апіорі виділяє духовенство, як таке, що становить собою окрему соціальну верству, що не належить до інтелігенції, а є самостійною групою елітної частини суспільства (тобто духовною владою). Втім, вони визнавали, що священницький стан може бути зарахований до інтелігенції. Зокрема І. Лисяк-Рудницький у праці “Виродження та відродження інтелігенції” у свій час зазначив: “Не забуваймо ще про одне інтелігентське звання: духовенство” [1, 361]. Третя і, мабуть, найменш чисельна група дослідників притримується поглядів, згідно з якими духовенство цілком справедливо можна розглядати як одну з груп інтелігенції. Основним аргументом їхнього підходу є те, що, незважаючи на кон’юнктурне зрощення з бюрократичним апаратом, на антагонізми з різними групами інтелігенції, – священники все ж транслювали у селянське середовище певні духовні цінності. Окрім того, з останніх досліджень українських учених можна зробити висновок, що сільський клір не був таким вже надто консервативним. Він підтримував ідеї кооперації, освіти, інші прогресивні й суспільно-корисні починання інтелігенції, а часом виступав навіть як єдиний ініціатор цих починань.

Трактування духовенства як інтелігентної/неінтелігентної верстви не обмежується трьома вище зазначеними підходами. Існує безліч інших, перехресно-полярних, точок зору. Однак, у своєму дослідженні ми обмежимося лише більш детальним розглядом уже охарактеризованих теоретико-методологічних позицій.

Дослідники, які відмовляють духовенству у праві називатися інтелігенцією, зазвичай виходять з того, що діяльність священника (особливо – в дореволюційну епоху) була спрямована на підтримку правлячого режиму, упокорення селянства й великою мірою суперечила поставі “справжнього інтелігента”. Справді, за допомогою сповіді духовенство часто використовувалося урядом для розшуку у політичних злочинах, а передачу початкових шкіл у відомство церкви чимало священників розглядало виключно як додаткову статтю своїх доходів. З огляду на це, духовенство справедливо може бути звинуваченим в аморальності своєї позиції, тоді як інтелігента, як правило, шанували за його високі моральні якості. Зрештою, дослідники стверджують, що духовенство є історично значно давнішою суспільною категорією, тоді як інтелігенція – соціальний продукт модерної доби.

Однак, слід пам’ятати, що інтелігенція формувалася за рахунок розкладу інших станів суспільства, і в тому числі – духовенства. У зв’язку з цим ще радянські дослідники слушно підмітили, що у 1850 р. із священників був знятий обов’язок учити

своїх дітей у духовних навчальних закладах їй надано право виховувати їх відповідно до “здібностей і талантів”, а у 1869 р. уже офіційно дітей священнослужителів відраховували з духовного стану: їм надавалося право вільного вибору професії [2, 103-104]. В. Лейкіна-Свірська справедливо зазначала, що середовище сільського духівництва найближче стояло до селянства і за походженням, і в побуті, а причетність їхніх батьків – вихідців із селянських мас, – до духовного стану ставало ніби шаблем, що полегшував їхнім синам проникнення в ряди інтелігентських професій [2, 104]. Потенціал формування саме “народної” інтелігенції із священицької верстви, був, вочевидь, високим, адже згідно з переписом 1897 р., у Російській імперії майже 81 % священнослужителів представляли сільську місцевість [2, 103]. Відзначимо також високий відсоток представників дітей духовенства (відповідно 36 % юнаків та 44 % дівчат; середній показник всієї імперії) у формуванні вчительських кадрів села [2, 163].

То чи можна взагалі відкидати духовенство, як соціальну групу, що причетна до інтелігентної діяльності? Ймовірно, що ні. Про це свідчить також те, що імперський уряд, – цей основний союзник церкви, – помітивши її широку демократизацію, вдався до реакційних заходів. Відомим є приклад із вищою освітою духовенства. У 1867 р. з метою підняти і розширити авторитет церкви, духовні семінарії були прирівняні у правах до гімназій. Однак, у 1879 р. семінаристів було заборонено приймати до світських вищих учбових закладів, як це було раніше, оскільки за період 1860-1870-х рр. цей контингент абітурієнтів “став надто демократичним за своїм походженням” [2, 101-102, 105].

Принагідно зазначимо, що вже згадувана В. Лейкіна-Свірська, яка в своїй праці 1971 р. прихильно характеризувала формування інтелігенції за рахунок сільського духовенства, у роботі 1981 р. (“Русская интеллигенция в 1900-1917 годах”) взагалі відмовляє духовенству (як і офіцерству) в праві називатися інтелігенцією [3, 35]. Очевидно, що подібну зміну контекстів можна простежити й у сучасних дослідників. Однак, на наш погляд, така зміна є малопродуктивною, адже посильна участь духовенства у формуванні інтелігенції, причетність його до освітньої та культурної роботи, починаючи з епохи реформ 1860-1870-х рр., є незаперечною.

Надзвичайно цікавим є соціологічне трактування духовенства В. Липинським. Відповідно до всієї теоретико-ідеологічної концепції Української Держави, основні положення якої містяться в його творі “Листи до братів-хліборобів”, діячі релігійного культу не належать до інтелігенції (нагадаємо, вчений виділяв усього три основні верстви суспільства – еліту, продуценти, інтелігенцію), а належать до еліти, а саме – до духовної влади, що в ідеалі має бути відділена від світської влади і слугувати запобіжником аморальних та незаконних вчинків останньої. З огляду на це, духовенство має становити абсолютно окремий предмет дослідження і суспільного поцінування. Втім, на наш погляд, незважаючи на своєрідну коректність і наукову доцільність такого підходу, він не може слугувати за універсальну методологію у вивченні духовенства, адже є наслідком лише однієї із багатьох методологічних шкіл (у даному разі – консервативно-елітарної, державницької школи). Зрештою, попри очевидну причетність духовенства до інтелектуальної діяльності і виконання інших суспільно-корисних функцій, методологія В. Липинського не може дати розлогих і вичерпних відповідей на запитання, які нас цікавлять.

Визнання духовенства однією із частин інтелігенції може відбутися з огляду на наступні чинники: 1) священики володіли певним освітнім цензом і рівнем грамотності,

що дозволяло їм, принаймні теоретично, розширювати свою діяльність за рахунок інтелектуальної праці (робота в школах, земстві тощо); 2) частина духовенства стояла в опозиції до правлячого режиму й, окрім власних інтересів, відстоювала також права менш захищених верств суспільства (сумніватися в існуванні таких переконань у священиків буде не зовсім справедливо); 3) деякі культові діячі не були такими вже консервативними, про що говориться, як правило, в історіографії (чимало із них бажало і вміло пристосуватися до ринкових трансформацій, прислухалося до прогресивних віянь у суспільно-політичному житті, науці, й навіть брало участь у революційних процесах); 4) зрештою, варто також враховувати найпершу виховну функцію священика – трансляцію у суспільство гуманістичних ідей миру і злагоди (попри те, що це іноді заважало реалізації революційних починань, в цілому, слід визнати, духовенство в свій час уберегло соціум від багатьох кривавих потрясінь). На підтвердження того, що священики є носіями і творцями гуманістичних цінностей свідчить і те, що сучасна російська дослідниця Т. Нікітіна, спираючись, як вона стверджує, на соціологічний підхід, усередині гуманітарної інтелігенції розрізняє декілька підгруп, серед яких є й духовенство [4, 37-38].

Доказом того, що духовенству належить величезний внесок у діяльність інтелігенції, є його активна участь у націотворчих, державотворчих й українізаційних процесах доби Української революції та українізації. Зрештою, навіть радянська влада, яка боролася з церквою насамперед як із “забобонною установою”, змушена була визнати, що, окрім того, батюшки сприяють “буржуазним націоналістам”, а також налаштовують селянство проти більшовиків. Саме тому для 1920-1930-х рр. характерною була ситуація, коли священиків шельмували за богослужіння українською мовою, а мирян-українців – за сприяння контрреволюційній “попівщині”.

Отже, при виборі методології дослідження сільської інтелігенції Наддніпрянської України необхідно зважати на те, що частина духовенства, з огляду на особливості його культурно-освітньої та суспільно-політичної діяльності, може трактуватися як інтелігентська верства. Відмова розглядати священиків як представників інтелігенції значно редукує наукову вагу досліджень інтелігенції.

Примітки

1. Лисяк-Рудницький І. Виродження та відродження інтелігенції // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 2. – К., 1994. – С. 361-380.
2. Лейкина-Свирская В. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. – М., 1971. – 368 с.
3. Лейкина-Свирская В. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. – М., 1981. – 285 с.
4. Никитина Т. О понятии “гуманитарная интеллигенция”: социологический подход // Социологические исследования. – 1993. – № 2. – С. 33-41.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції

18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007